

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

© 2026 *Е.Н. Овчаренко*

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет

В статье актуализирована проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, раскрыта сущность здоровьесберегающей деятельности педагогов дошкольного образования, определены функции, принципы и приоритеты осуществления здоровьесберегающей деятельности в рамках дошкольного образовательного учреждения.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающая деятельность, здоровьесберегающие технологии, педагог дошкольного образования, дошкольное образовательное учреждение (ДОУ).

Введение. В контексте современной цивилизации, характеризующейся значительным антропогенным воздействием на биосферу, повсеместной экологической деградацией и нарастающим конфликтом между хозяйственной деятельностью человека и принципами естественного развития экосистем, вопросы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения выдвигаются в ряд наиболее значимых социальных приоритетов.

Данные, полученные в ходе медико-социологических изысканий, констатируют устойчивую негативную динамику в состоянии здоровья детей дошкольного возраста.

К факторам, детерминирующим сложившуюся ситуацию, следует отнести комплекс социально-экономических проблем; дефицит условий для полноценной двигательной активности как в домашней среде, так и в рамках дошкольных образовательных учреждений; нарушения в организации рационального питания; ритуальный, а не системный подход к закаливающим процедурам; игнорирование регламентированных санитарно-гигиенических, микроклиматических и эргономических норм при организации жизнедеятельности ребенка.

Ключевой причиной выступает глубинный диссонанс между естественными возрастными потребностями дошкольников и традиционным арсеналом педагогических средств, применяемых в дошкольных образовательных учреждениях.

В ответ на данное противоречие в образовательном пространстве формируется новая парадигма – здоровьесберегающая педагогика. Ее методологической основой является принцип приоритета здоровья участников образовательного процесса, рассматриваемого как фундаментальная, интегрирующая характеристика личности, которая позволяет обеспечить максимально эффективную и гармоничную жизнедеятельность как воспитателя, так и воспитанника.

Основная часть. Исследование современных научных публикаций свидетельствует о динамичном становлении теоретико-методологических основ здоровьесберегающей практики, развитии ее нормативного обеспечения и активном внедрении соответствующих ресурсов в систему дошкольного и общего образования.

Как отмечают ведущие специалисты (В.Г. Алямовская, Т.Л. Богина, Л.Г. Голубева, Л.Н. Волошина, А.М. Митяева, С.С. Прищепа, Л.В. Радионова, Н.К. Смирнов, и др.), образовательная организация сегодня объективно превращается в центральное звено системы сохранения здоровья подрастающего поколения.

Фундаментом этой работы в современном дошкольном образовательном учреждении выступает внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. Эти технологии трактуются в триединстве:

- как технологический базис здоровьесберегающей педагогики;
- как система специфических методов, форм и приемов организации обучения, исключающих вред для самочувствия ребёнка;
- как интегральный критерий оценки любой педагогической методики с точки зрения ее влияния на здоровье как детей, так и педагогов [1; 3; 9].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о возрастающей значимости здоровьесберегающей компетенции воспитателя, нацеленной на комплексную охрану физического, психического и социального благополучия дошкольника.

В классификации Н.К. Смирнова подобная деятельность определяется как здоровьесберегающая технология модульного (локального) уровня [13].

Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогической деятельности, включая ее понятийный аппарат, базовые принципы и содержательное наполнение, были детально изучены в трудах М.М. Борисовой, Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой, Л.Л. Лашковой, С.В. Поповой, Т.А. Семеновой, С.А. Шатровой и другими учеными.

Прежде чем раскрыть сущность феномена «здоровьесберегающая деятельность», необходимо дать определение ключевому для него понятию «здоровье».

В научной литературе встречаются многочисленные трактовки данного термина.

В качестве базовой в настоящем исследовании принята дефиниция, утвержденная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [14, с. 5]. Эта формулировка наиболее полно охватывает все аспекты благополучия человека и дает основания рассматривать здоровье как целостную и динамичную систему, состоящую из трех взаимосвязанных компонентов.

Так, исследователи Л.Ю. Минеева и О.М. Панюкова отмечают, что введение категории «здоровье» в понятийный аппарат педагогики является закономерным процессом, отражающим современные тенденции. Они не только фиксируют становление новых педагогических концепций, но и доказывают практическую необходимость использования данного понятия для оценки здоровьесберегающего потенциала профессиональной деятельности учителя или воспитателя [8].

Обращаясь к терминологическому анализу, важно рассмотреть смысл слова «сберечь». В толковом словаре С.И. Ожегова оно определяется как «не истратить, не израсходовать напрасно» и отождествляется с синонимом «сохранить» [7, с. 696]. Такой подход делает данный принцип методологической основой для реализации в педагогической практике индивидуального и личностно-ориентированного подходов, что становится ее неотъемлемой характеристикой.

О.М. Панюкова в своих работах дифференцирует два смежных понятия: «здоровьесберегающая педагогическая деятельность» и «здоровьесберегающая деятельность». Первую она интерпретирует как специализированную работу квалифицированных педагогов, которая осуществляется в образовательных учреждениях с выраженной здоровьесберегающей целью [8].

Ее результаты соответствуют не только требованиям учебных программ, но и более широким социальным задачам образования, включая экономические, политические, нравственные и, собственно, здоровьесберегающие аспекты.

При этом под здоровьесберегающей деятельностью О.М. Панюкова понимает интегральную профессиональную готовность и умение педагога организовать учебно-воспитательный процесс. Такой процесс должен гарантировать условия для

физического, психического, социального и духовного комфорта всех его участников, способствовать сохранению и укреплению их здоровья, а также повышать продуктивность учебно-познавательной и практической работы. Фундаментом для этого служит культура здорового образа жизни личности [8, с. 155].

Таким образом, автор четко определяет педагога в качестве ключевого субъекта данной деятельности, а саму здоровьесберегающую деятельность рассматривает как обязательный компонент и критерий качества современного профессионального педагогического труда.

Сущность профессиональной деятельности педагога в контексте здоровьесбережения заключается в целенаправленном создании оптимальных условий для поддержания и укрепления здоровья ребенка. Эта работа должна осуществляться как на организованных занятиях, так и в рамках свободной деятельности воспитанников. Эффективность такой деятельности определяется соблюдением ряда основополагающих принципов и требований [9].

Исследования таких ученых, как Л.Н. Волошиной, С.А. Лебедевой, С.С. Прищепа, Т.А. Семеновой, Н.К. Смирнова, С.О. Филипповой, С.А. Шатровой, позволяют заключить, что принципы здоровьесберегающей работы представляют собой научно обоснованные и обобщенные установки. Их последовательное воплощение в практику является залогом формирования образовательной среды, безопасной для детского здоровья.

При этом, как подчеркивает С.С. Прищепа, данные принципы должны органично интегрироваться в общую систему принципов целостного педагогического процесса, а не противоречить им.

На основе синтеза позиций указанных авторов можно выделить следующие ключевые принципы здоровьесберегающей деятельности педагога дошкольного образования: принцип системности; принцип природосообразности; принцип научности; принцип комплексности; принцип компетентностной ответственности.

Принцип системности исходит из понимания здоровьесберегающей работы как сложного, но целостного явления. Оно находится в неразрывной связи с социально-экономическим контекстом, общественными запросами, а также спецификой функционирования конкретного детского сада. Все компоненты этой деятельности (цели, содержание, условия, средства и результаты) взаимосвязаны и взаимозависимы. Особым инструментом, обеспечивающим регулирование этих связей и развитие отдельных элементов, выступает управленческий цикл. Он включает в себя целеполагание, выбор адекватных средств и методов, мониторинг, текущую коррекцию и итоговый анализ достигнутых результатов [6].

Принцип природосообразности требует от педагога строгого учета возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка. Он ориентирует педагогическое воздействие на конкретную личность с ее уникальными потребностями, способностями, интересами и ценностями. На практике это означает необходимость систематического изучения состояния здоровья воспитанников, проведения диагностики и оценки совокупного влияния факторов риска.

Вся профилактическая работа строится на нейтрализации потенциально вредных воздействий. Ключевым условием реализации данного принципа является неукоснительное соблюдение гигиенических нормативов, регламентированных СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» [11].

Принцип научности предписывает, чтобы проектирование, реализация и оценка эффективности здоровьесберегающей практики опирались на достоверные данные и

достижения фундаментальных наук. К ним относятся философия, экология, педагогика, психология, медицина, социология и другие смежные области знания. Этот принцип гарантирует, что применяемые методики будут не интуитивными, а доказательными и обоснованными.

Педагогическая деятельность, интегрирующая практический опыт, концептуальную основу, прогностический потенциал и иные профессиональные качества, выступает как синтез научных достижений и практического опыта. Она гармонично сочетает проверенные временем традиционные элементы с инновационными подходами, порожденными современными тенденциями гуманизации и демократизации общества.

Принцип комплексности обеспечивается за счет многоаспектности и содержательного разнообразия процесса охраны здоровья воспитанников. Данный принцип позволяет рассматривать здоровьесберегающую работу педагога в качестве неотъемлемой составляющей целостного воспитательно-образовательного процесса. Он также предполагает необходимость тесного междисциплинарного взаимодействия воспитателя с медицинскими работниками, психологом и иными специалистами детского сада.

Принцип компетентностной ответственности в качестве основного условия эффективной работы определяет наличие у педагога специальных здоровьесберегающих знаний, владение методами, приемами и средствами сохранения здоровья детей в ходе обучения и воспитания. Сюда же относится умение проводить экспертизу эффективности применяемых методик с позиций здоровьесбережения, а также ответственное, вдумчивое отношение к охране здоровья каждого ребенка в рамках образовательного процесса [10].

Следует подчеркнуть, что перечисленные принципы задают общие стратегические ориентиры здоровьесберегающей деятельности. На их базе впоследствии конкретизируются непосредственные требования к профессиональным действиям педагога.

Исследователи В.Г. Алямовская, Т.Л. Богина, Л.Г. Голубева, Л.В. Радионова, формулируют требования к деятельности педагога через призму удовлетворения на занятии базовых, доминирующих потребностей ребенка, что является основой его гармоничного развития.

Так, для удовлетворения физиологических потребностей, лежащих в основе жизнедеятельности, необходимо:

- обеспечение санитарно-гигиенических норм на занятиях;
- включение специальных профилактических приемов для увеличения двигательной активности;
- снижение уровня эмоционального напряжения у детей и т.д.

Потребность в безопасности (психологической и физической) достигается путем:

- применения индивидуально-дифференцированного подхода;
- использования критериально-ориентированной системы оценивания;
- создания благоприятного психологического климата и ситуаций успеха на занятии.

Реализация потребности в общении возможна исключительно в условиях диалогического взаимодействия, где педагог открыт к изменению своей позиции и совместному с ребенком поиску истины.

Содействие педагога в становлении таких личностных качеств, как внутренняя мотивация, позитивная самооценка, освоение эффективных способов деятельности и

умение адекватно реагировать в ситуациях выбора, обеспечивает удовлетворение потребности в самоактуализации и уважении.

Таким образом, здоровьесберегающая деятельность педагога, понимаемая как целенаправленное изменение и преобразование образовательной среды, представляет собой системную работу, основанную на указанных принципах и ориентированную на комплексное удовлетворение ключевых потребностей ребенка для сохранения и укрепления его здоровья.

Согласно позиции С.А. Шатровой, педагогическая деятельность может быть представлена как система разнообразных действий ее субъекта – педагога.

В контексте здоровьесбережения это положение развивает Л.Н. Волошина, рассматривая данную деятельность через призму конкретных действий воспитателя, их временной организации, последовательности и взаимосвязи. С.А. Шатрова, обобщая процесс, выделяет в нем три ключевые фазы:

Проектная фаза, итогом которой становится концептуальная модель создаваемой здоровьесберегающей системы и детальный план ее воплощения.

Технологическая фаза, в ходе которой происходит практическая реализация разработанной системы.

Рефлексивная фаза, предназначенная для анализа, оценки и осмысления результатов внедренной системы.

Данный взгляд созвучен мнению В.А. Слостенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянова, которые определяют цикл решения педагогической задачи как последовательность «мыслить – действовать – мыслить», что напрямую соотносится с основными компонентами профессиональной педагогической деятельности.

Синтезируя приведенные точки зрения, в структуре здоровьесберегающей деятельности педагога ДООУ можно выделить три взаимосвязанных компонента: проектировочный, организационный и рефлексивный.

Проектировочный компонент здоровьесберегающей работы воспитателя включает в себя комплекс действий по целеполаганию, планированию, конструированию и выбору конкретных методов, направленных на достижение оптимального здоровьесберегающего результата в рамках занятия.

Как показывают исследования Л.Л. Лашковой, С.В. Поповой и других ученых, на этом этапе педагог осуществляет следующее:

Собирает и актуализирует данные о текущем состоянии здоровья воспитанников.

Проводит анализ эффективности собственной здоровьесберегающей работы на предыдущих занятиях.

Определяет здоровьесберегающие цели и задачи, которые должны находиться в логической связи как с общей стратегией ДООУ в этой области, так и с индивидуально-типологическими и возрастными особенностями детей.

Учитывает специальные здоровьесберегающие требования к организации учебного процесса.

Определяет последовательность, продолжительность этапов занятия, оптимальные методы и средства обучения, а также прогнозирует возможности их оперативной корректировки в случае ухудшения состояния детей (например, при снижении умственной работоспособности) в течение занятия.

Прогнозирует ожидаемый здоровьесберегающий эффект занятия (например, предполагаемую динамику умственной работоспособности).

Организационный компонент представляет собой практическую реализацию разработанного проекта. Он включает непосредственные действия педагога на занятии

по воплощению здоровьесберегающих технологий и их гибкую корректировку на каждом этапе в зависимости от актуального состояния и реакций детей.

Для эффективной реализации здоровьесберегающей деятельности педагогу дошкольного образования необходимо выполнять следующий комплекс практических действий:

Соблюдение санитарно-гигиенических норм: обеспечение оптимальных условий для обучения, включая регулярное проветривание, правильный световой режим и температурный контроль.

Регулирование учебной активности: поддержание продуктивной вовлеченности детей в диапазоне 60–80 % на протяжении занятия.

Создание мотивационной среды: формирование и поддержание устойчивого интереса детей к предлагаемой деятельности.

Обеспечение психологического комфорта: создание атмосферы эмоционального благополучия и психологической безопасности для каждого воспитанника.

Динамичность занятия: организация постоянного и оптимального для возраста чередования различных видов деятельности (познавательной, двигательной, игровой и др.).

Методическое разнообразие: использование на одном занятии не менее трех различных педагогических методов (дифференцированного, личностно-ориентированного, проблемного, диалогового обучения, метода свободного выбора и др.) с учетом их рациональной продолжительности.

Грамотное применение ТСО: использование технических средств обучения строго в соответствии с санитарными правилами и нормативами (СанПиН).

Педагогическое наблюдение: постоянный мониторинг состояния детей, включая уровень их умственной работоспособности и общего самочувствия.

Гибкость планирования: оперативная корректировка хода занятия в ответ на изменение состояния и потребностей группы.

Эмоциональная регуляция: включение в структуру занятия коротких эмоциональных разрядок для снятия напряжения.

Контроль за позой и движением: обеспечение смены позы детей в соответствии с видом деятельности и осуществление ненавязчивого контроля за осанкой.

Организация физкультминутки: проведение 1–2 комплексов упражнений, направленных на снятие напряжения с различных групп мышц и систем организма, задействованных во время занятия.

Профилактика утомления: предупреждение наступления выраженного утомления у воспитанников.

Своевременное завершение: окончание занятия в установленное время, без перегрузки детей.

Рефлексивный компонент здоровьесберегающей деятельности представляет собой комплекс умений педагога по критическому анализу и оценке собственных действий.

Он направлен на создание оптимальных условий обучения, минимизацию негативного влияния учебной нагрузки на активность и работоспособность детей, а также включает способность к пересмотру и совершенствованию используемых методов и педагогической позиции.

Рефлексия, то есть способность к внешнему, объективному взгляду на целесообразность своих действий, является обязательным условием профессиональной деятельности. На основе практического опыта, можно определить содержание данного компонента. В его рамках педагог:

Анализирует степень достижения поставленных здоровьесберегающих целей и задач конкретного занятия.

Оценивает адекватность и эффективность выбранных методов и средств для решения этих здоровьесберегающих задач.

В рамках рефлексивного анализа педагог также:

Проводит критическую оценку собственных действий и поведения на занятии с точки зрения их вклада в сохранение здоровья воспитанников.

Определяет конкретные направления для совершенствования своего профессионального мастерства именно в аспекте здоровьесберегающей практики.

По завершении занятия педагог проводит итоговое сопоставление реализованной здоровьесберегающей деятельности с первоначальным проектом (планом).

На основе этого сравнения формулируется вывод об ее общей эффективности, выявляются успехи и проблемные зоны.

Заключение. Таким образом, достаточная степень сформированности и выраженности всех трех компонентов – проектировочного, организационного и рефлексивного – выступает необходимым условием для достижения высокой эффективности здоровьесберегающей деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения. Их интеграция и цикличное взаимодействие (проектирование → реализация → анализ → новое проектирование) обеспечивают системный и развивающийся характер этой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алямовская В.Г., Богина Т.Л., Голубева Л.Г. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 256 с.
2. Борисова М.М. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 128 с.
3. Волошина Л. Н., Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ: теория и практика: учебное пособие для вузов / Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова,. – М. : Юрайт, 2023. – 219 с.
4. Лашкова Л.Л., Попова С.В. Модель профессиональной готовности педагога ДОУ к здоровьесберегающей деятельности в условиях инклюзивного образования // Специальное образование. – 2020. – Т. 59. – № 3. – С. 58-75.
5. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – Москва : Азбуковник, 2000 – 940 с.
7. Панюкова О.М. Педагогическое обеспечение подготовки студентов пед- колледжа к здоровьесберегающей деятельности [Текст]: дис. . . . канд. пед. наук / О.М. Панюкова. – Иркутск, 2006. – С. 155.
8. Прищепа С. С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольной образовательной организации : учебно-методическое пособие / С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. – М. : Инфра-М, 2022. – 198 с.
9. Радионова Л.В. Здоровьесберегающие технологии в дошкольных образовательных учреждениях: учеб. пособие / Л.В. Радионова. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. – 124 с.
10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. – М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. – 91 с.
11. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
12. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе и дома / Н, К. Смирнов. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с.
13. Устав Всемирной организации здравоохранения. – Женева: ВОЗ, 1968. – С. 5.

14. Филиппова С.О., Лебедева С.А. Современные формы взаимодействия с семьей по вопросам здоровьесбережения дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2021. – № 8. – С. 4-12.

REFERENCES

1. Alyamovskaya, V.G., Bogina, T.L., Golubeva, L.G. Modern health-saving technologies in preschool education. - М.: INFRA-M, 2022. – 256 p.
2. Borisova, M.M. Health-saving technologies in preschool educational institutions according to the Federal State Educational Standard: Methodological manual. – М.: TC Sfera, 2021. – 128 p.
3. Voloshina L. N., Health-preserving activities in preschool educational institutions: theory and practice: a teaching aid for universities / L. N. Voloshina, T. V. Kurilova. – М.: Yurait, 2023. – 219.
4. Lashkova L.L., Popova S.V. Model of professional readiness of a preschool teacher for health-preserving activities in the context of inclusive education // Special education. - 2020. - Vol. 59. - No. 3. - Pp. 58-75.
5. Mityaeva A.M. Health-saving pedagogical technologies: a teaching aid for students of higher educational institutions / A.M. Mityaeva. - 2nd ed., reprinted - Moscow: Publishing Center "Academy", 2010. - 192 p.
6. Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language / S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. – 4th ed., add. – Moscow: Azbukovnik, 2000 – 940 p.
7. Panyukova O.M. Pedagogical support for the preparation of students of the pedagogical college for health-preserving activities [Text]: dis. . . . candidate of ped. sciences / O.M. Panyukova. - Irkutsk, 2006. - P. 155.
8. Prishchepa S. S. Organization of health-preserving activities in a preschool educational organization: a teaching aid / S.S. Prishchepa, T.S. Shatveryan. - М.: Infra-M, 2022. - 198 p.
9. Radionova L.V. Health-saving technologies in preschool educational institutions: textbook / L.V. Radionova. - Nizhnevartovsk: Publishing house of Nizhnevartovsk Humanitarian University, 2011. - 124 p.
10. Sanitary and epidemiological requirements for the arrangement, maintenance and organization of operating hours in preschool organizations: Sanitary and epidemiological rules and regulations. – М.: Federal Center for Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor, 2010. – 91 p.
11. Slastenin V.A. et al. Pedagogy: Textbook for students of higher pedagogical educational institutions / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. Shiyanov; Ed. by V.A. Slastenin. – М.: Publishing Center "Academy", 2002. – 576 p.
12. Smirnov N.K. Health-saving educational technologies and health psychology at school and at home [Text] / N., K. Smirnov. - М.: ARCTI, 2005. - 320 p.
13. Constitution of the World Health Organization [Text]. – Geneva: ВОЗ, 1968. – P. 5.
14. Filippova S.O., Lebedeva S.A. Modern forms of interaction with the family on issues of health preservation of preschool children // Preschool education. - 2021. - No. 8. - P. 4-12.

HEALTH-PRESERVING ACTIVITIES OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION TEACHER

E.N. Ovcharenko

This article addresses the issue of maintaining and improving the health of preschool-aged children, reveals the essence of health-preserving activities for preschool teachers, and defines the functions, principles, and priorities for implementing health-preserving activities within a preschool educational institution.

Key words: health, health-preserving activities, health-preserving technologies, preschool teacher, preschool educational institution (PEI).

Поступила в редакцию 23.01.2026 г.

Овчаренко Елена Николаевна

Кандидат педагогических наук,
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
педагогический университет», г. Луганск, РФ.
E-mail: 119ys@mail.ru

Ovcharenko Elena Nikolaevna

Candidate of Pedagogical Sciences,
FSBEI HE «Lugansk State Pedagogical University»,
Lugansk, RF.
E-mail: 119ys@mail.ru